

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКАДЕМИКА С. КАМАЛОВА: ОПЫТ И ИННОВАЦИИ

Абатов Аскар Рейимбаевич

Соискатель Каракалпакского научно-исследовательского
института гуманитарных наук Каракалпакского отделения

Академии наук Республики Узбекистан, г. Нукус

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19211944>

ARTICLE INFO

Received: 19th March 2026

Accepted: 21st March 2026

Online: 23rd March 2026

KEYWORDS

Академик С.К.Камалов,
история, историография,
каракалпакский народ,
Центральная Азия, школа,
наставник, ученик,
образование, преподаватель

ABSTRACT

Академик С.К.Камалов по праву является основателем школы истории Каракалпакстана и наставником ученых, стоящих у истоков подлинно научного исследования истории каракалпакского народа. Все ученые, занимавшиеся историей каракалпакцев, особенно благодарны ему за огромный вклад в это дело. В статье обсуждается преподавательская деятельность С.К.Камалова.

Изучение биографий крупных представителей отечественной науки является важным направлением исторической науки, поскольку позволяет не только восстановить жизненный путь конкретных личностей, но и глубже понять социально-культурную и интеллектуальную атмосферу соответствующей эпохи. Сабыр Камалов занимает особое место в развитии исторической науки Центральной Азии в целом и Каракалпакстана в частности, внёс значительный вклад в исследование истории региона и межкультурных связей. Тем не менее, в научной литературе комплексных работ, посвящённых анализу процесса его становления как учёного-историка, практически не имеется.

Образование не является единым и неизменным процессом. Оно изменяется на протяжении истории и принимает различные формы в разных обществах. Тем не менее, в настоящее время продолжается процесс исследования многочисленного и бесценного научного и научно-педагогического наследия, оставленного после себя академиком С. Камалов, который ведётся уже в новых условиях современным поколением.

Благодаря своей терпеливости, неутомимому трудолюбию и активности он расширял свои знания под руководством и при поддержке крупных учёных — Сергей Павлович Толстов, Татьяна Александровна Жданко, Юрий Александрович Рапапорт, Яхё Гулямов и Нажим Давкараев. Одновременно с проведением научно-исследовательских работ по наиболее важным вопросам истории Каракалпакстана, педагогическая деятельность академика Камалова началась накануне окончания Второй мировой войны.

С.Камалов на протяжении всей своей педагогической деятельности внёс большой вклад в воспитание и подготовку нескольких поколений специалистов и научных

работников в области исторической науки. Чрезвычайно мягкий и внимательный наставник, он умел находить общий язык с каждым студентом, своевременно распознавать его способности и направлять их развитие в нужное русло.

Когда он преподавал в Каракалпакском государственном педагогическом институте курс «Этногенез каракалпакского народа», его лекции и практические занятия не ограничивались лишь передачей теоретических знаний по истории. Они помогали слушателям развивать самостоятельное мышление, знакомили их с живой историей народа, его этнографией, обычаями и ценностями.

С.Камалов постоянно заботился о повышении качества подготовки высококвалифицированных специалистов и вносил вклад в улучшение учебно-материальной базы. Исходя из этого, можно без преувеличения сказать, что на протяжении всей своей педагогической деятельности он направлял все свои силы, знания и научный опыт на подготовку высококлассных специалистов-историков для общеобразовательных школ Каракалпакстана.

Опираясь на свой многолетний опыт, учёный считал, что настоящий исследователь академического учреждения обязательно должен работать и в высшем учебном заведении. По его мнению, студенческая аудитория всегда оказывает вдохновляющее влияние на профессионализм учёного.

По-видимому, исходя из собственного опыта, С.Камалов пришёл к обоснованному выводу, что учёный, не связанный с высшей школой и не проверяющий достигнутые теоретические научные результаты на практике — то есть в студенческой аудитории, — со временем может профессионально «застыть» и ограничиться лишь узкой тематикой своих исследований. Он считал, что настоящий учёный должен всегда находиться в профессиональной форме и постоянно совершенствовать свои знания.

Если у студентов возникали вопросы, он не уходил от них и не вводил в заблуждение, а на каждый вопрос давал точный ответ, опираясь на конкретные факты и исторические доказательства. Учёный, обладая глубокими знаниями по истории, имел также очень богатую домашнюю библиотеку и обширный архивный материал, собранный им на протяжении многих лет.

С.Камалов даже после занятий со студентами до конца рабочего дня продолжал работать в библиотеках, готовя конспекты лекций к занятиям на следующий день. Манера чтения лекций у учёного, особенно его умение научно обосновывать материал фактами, проведение практических занятий со студентами в индивидуальной форме и спокойные, обстоятельные объяснения неизменно вызвали восхищение у его учеников.

Его публичные выступления никогда не отходили от главной цели — научности. Поэтому его известность как лектора была вполне закономерной и заслуженной. Его лекции вызвали живой интерес, подобный защите диссертации, и собирали большое количество слушателей.

Своеобразная и яркая манера изложения помогла С.К.Камалову мастерски овладеть искусством полемики. Действительно, в ходе нашего исследования мы убедились, что учёный умел тактично исправить ошибку собеседника и с помощью умной, тонкой иронии обратить её в свою пользу.

В качестве вывода можно отметить, что С. Камалов, наряду с ведением научной, административной, руководящей и общественной деятельности, активно участвовал и в процессе подготовки кадров в высших учебных заведениях нашей республики — Каракалпакском государственном университете имени Бердаха и Нукусском государственном педагогическом институте имени Ажинияза. С 1999 года и до конца своей жизни он работал на кафедре «История Узбекистана и Каракалпакстана» университета, где руководил дипломными работами студентов и магистерскими диссертациями.

Таким образом, С.Камалов как настоящий профессиональный педагог стоял у истоков подготовки высококвалифицированных специалистов. Тысячи его учеников успешно работали и продолжают работать в различных сферах. Они выражают искреннюю благодарность за воспитательное влияние на их профессиональное становление, бесценные жизненные советы и заботу, которая навсегда останется в их памяти.

Мы считаем, что академик С. Камалов навсегда останется в памяти своих учеников и воспитанников как человек преданного служения делу, требовательности, великодушия, терпения, высоких человеческих качеств и нравственных достоинств.

Литература:

- 1.Қошанов А. Академик С.К.Камалов //Совет Қарақалпақстаны газетаси. 1984-й. 22-июнь
- 2.Пахратдинов А. Институт ҳам устазлар ҳаққинда.//Устаз жолы. 2004-й. 29-апрель
- 3.Наимов Қ. Ғамхорлығы ҳеш қашан умытылмайды. //Устаз жолы газетаси. 2004-й. 19-август
4. Қошанов Б. Формирование научной школы академика С.К.Камалова. Академик Сабыр Камалов таваллудининг 100 йиллигига бағишланган “Қорақалпоғистон тарихининг долзарб масалалари: ўтмиши ва бугуни” номидаги республика илмий-амалий конференция материаллари.Нукус. 2024.